

Historical Map of the Transcaucasian Gas Pipeline Network (1966): Original Manuscript Diagram and English Reconstruction

Историческая схема газопроводной сети Закавказья (1966): оригинальная рукописная карта и реконструкция на английском языке

Güney Qafqaz qaz kəmərləri şəbəkəsinin tarixi xəritəsi (1966): orijinal əlyazma sxemi və ingilis dilində rekonstruksiya

DIAGRAM OF THE TRANSCAUCASIAN GAS PIPELINE ROUTES

Метаданнє / Metadata / Metaverilənlər

Поле / Field / Sahə	Русский (RU)	English (EN)	Azərbaycan (AZ)
Автор оригинала / Original Author / Orijinal müəllif	Начальник Главного газового управления Министерства коммунального хозяйства Азербайджанской ССР, кандидат технических наук Абуталыб Мир Ага оглы Абдуллаев	Head of the Main Gas Administration of the Ministry of Communal Services of the Azerbaijan SSR, Candidate of Technical Sciences Abutalib Mir Aga oglu Abdullaev ¹	Azərbaycan SSR Kommunal Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Qaz İdarəsinin rəisi, texnika elmləri namizədi Abutalıb Mir Ağa oğlu Abdullayev
Источник / Source / Mənbə	Личный архив Абдуллаева, рукопись неопубликованной книги «Добыча, транспортировка и использование газа»	Personal archive of Abdullaev, unpublished manuscript <i>Extraction, Transportation and Use of Gas</i>	Abdullayevin şəxsi arxivi, nəşr olunmamış «Qazın çıxarılması, nəqli və istifadəsi» əlyazması
Реконструкция / Reconstruction / Rekonstruksiya	Перерисована, дополнена и переведена на английский язык Айдын Али-заде	Redrawn, supplemented and translated into English by Aydın A. Alizade	Aydın Əlizadə tərəfindən yenidən çəkilmiş, tamamlanmış və ingilis dilinə tərcümə edilmişdir
Год / Year / İl	1966 (по состоянию маршрутов)	1966 (pipeline routes status)	1966 (marşrutların vəziyyəti)
Тип / Type / Növ	Архивный документ + реконструкция	Archival document + reconstruction	Arxiv sənədi + rekonstruksiya
Языки / Languages / Dillər	Русский, английский, азербайджанский	Russian, English, Azerbaijani	Rus, ingilis, azərbaycan
Топонимы / Toponimika	В реконструкции населённые пункты приведены в их современных названиях	In the reconstruction, settlements are given in their modern names	Rekonstruksiyada yaşayış məntəqələri müasir adları ilə göstərilmişdir
Материал / Medium / Material	Оригинальная карта выполнена на кальке	The original map was drawn on tracing paper	Orijinal xəritə kalkada çəkilmişdir

¹ In Soviet documents, Abutalib Miragaevich Abdullaev.

Описание / Description / Təsvir

[RU] Данная цифровая запись содержит две исторические инфраструктурные карты газопроводной сети Южного Кавказа по состоянию на 1966 год. Первая — оригинальный рукописный чертеж на кальке из неопубликованной рукописи советского периода «Добыча, транспортировка и использование газа» выдающегося азербайджанского инженера Абуталыба Мир Ага оглы Абдуллаева. Вторая — исправленная, дополненная и переведенная англоязычная реконструкция карты, выполненная Айдыном Али-заде, где топонимы приведены к современным международным названиям, а также добавлены направления потоков газа с указанием дат запуска ключевых месторождений.

[EN] This digital record contains two historical infrastructure maps of the South Caucasus gas pipeline network as of 1966. The first is the original hand-drawn diagram on tracing paper from the unpublished Soviet-era manuscript "Extraction, Transportation and Use of Gas" by the prominent Azerbaijani engineer and gas industry leader Abutalib Mir Aga oglu Abdullaev. The second is a revised, supplemented, and translated English reconstruction of the map by Aydin Alizade. The reconstruction updates toponyms to modern international names and visualizes directional gas flows along with the launch dates of key fields.

[AZ] Bu rəqəmsal arxiv 1966-cı il vəziyyətinə Cənubi Qafqazın qaz kəmərləri şəbəkəsinin iki tarixi infrastruktur xəritəsini ehtiva edir. Birincisi — Azərbaycanın görkəmli mühəndisi və qaz sənayesi xadimi Abutalıb Mir Ağə oğlu Abdullayevin çap olunmamış «Qazın çıxarılması, nəqli və istifadəsi» adlı əlyazmasından götürülmüş kalka üzərində orijinal əl yazısı sxemdir. İkincisi — Aydın Əlizadə tərəfindən müasir beynəlxalq elmi dövriyyə üçün uyğunlaşdırılmış, təkmilləşdirilmiş və ingilis dilinə tərcümə edilmiş yenidənqurma xəritəsidir. Bu variantda yaşayış məntəqələrinin adları müasirləşdirilmiş və əsas qaz axınlarının istiqamətləri göstərilmişdir.

How to cite this digital object:

Abdullaev, A.M.A., & Alizade, A.A. (2026). *Historical Map of the Transcaucasian Gas Pipeline Network (1966): Original Manuscript Diagram and English Reconstruction*. Zenodo Digital Archive. DOI: 10.5281/zenodo.20382484